

KO'ZDAN KECHIRISH TERGOV XARAKATINI O'TKAZISHNI TAKOMILLASHTIRISH BUYICHA CHET EL TAJRIBASI

Ashirboyev Axrorjon Tirkash o'g'li

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi
"Tergov faoliyati" kafedrasi kabinet boshlig'i.

Aliqulov Muhammadali Umarali o'g'li

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi 3-bosqich 323-guruh kursanti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15535518>

Annotatsiya

Muallif ushbu maqolada tergov harakatining bir turi bo'lgan, ko'zdan kechirish tergov xarakati tushunchasi, o'tkazish asoslari, prosessual tartibi, kriminalistik-taktik usullari va alohida turdagi jinoyatlar sodir etilganda o'tkazish tartibi xorijiy davlatlarda qanday ekanligi haqida so'z yuritilishini ko'rishingiz mumkin.

Kalit so'zlar

Tergov harakati, ko'zdan kechirish, xolis, tergovchi, ko'zdan kechirish asoslari, statik bosqichi.

Annotation

In this graduation qualification work, inspection is a type of investigative action, the concept of inspection of the scene of the incident, its basis, procedural order, criminalistic-tactical methods, and the procedure for investigation in the case of specific types of crimes are discussed. Also, as well as recommended solutions to them.

Xorijiy davlatlarda o'zning milliy qonunchiligi asosida sudga qadar ish yuritishda tergov xarakatlarni, jumladan hodisa sodir bo'lgan joyni ko'zdan kechirish o'tkazish tartibiga oid qoidalarni o'ziga xos tarzda belgilab qo'yilgan. Xorijiy davlatlar qonunchiligida hodisa sodir bo'lgan joyni ko'zdan kechirishga oid qoidalar mazmuni, ularning yutuq va kamchiliklarini o'zaro qiyosiy o'rganish orqali ularni o'tkazishning protsessual tartibga solib turuvchi milliy qonunchiligimizning qoidalarini takomillashtirish borasida ijobiy natijalarga erishish imkoniyati tug'iladi. Shu maqsadda ayrim xorijiy davlatlari qonunchiligiga ko'ra hodisa sodir bo'lgan joyni ko'zdan kechirishni protsessual tartibi va kriminalistik taktikasini tartibga solinishini qiyosiy jihatdan qarab chiqamiz. Avvalo, mamlakatimizning jinoyat-protsessual qonunchilik tizimiga o'xshash bo'lgan MDH davlatlarining qonunlarini tahlil qilib chiqamiz.

Tadqiqot ishi doirasida Xitoy Xalq Respublikasi, AQSH, Rossiya Federatsiyasi va Litva Qozog'iston, Qirg'iziston, Belarus, Turkmaniston, Ukraina, Moldova, Turkmaniston, Tojikiston, va davlatlarining jinoyat-protsessual qonunchiligi tahlil qilib chiqildi. Mazkur davlatlarning jinoyat-protsessual qonunchiligida hodisa sodir bo'lgan joyni ko'zdan kechirishga oid umumetirof etilgan xalqaro standartlarning aks ettirilganligining tahlili shuni ko'rsatdiki, ularning barchasi ham mazkur davlatlar qonunchiligida o'z ifodasini topgan. Shu bilan birga mazkur davlatlarning jinoyat-protsessual qonunchiligida hodisa sodir bo'lgan joyni ko'zdan kechirish bilan bog'liq ijobiy qoidalar bizning milliy protsessual tartibi, kriminalistik taktikasida o'z aksini topmaganligi ham tahlillar natijasida namoyon bo'lmoqda.

Jumladan, Xitoy Xalq Respublikasida Jamoat xavfsizligi organlari tomonidan jinoyat ishlarini joyida tekshirishning tartibi va qoidalari bo'yicha nizomi mavjud bo'lib, agarda birir shaxsning ushbu hujjat bilan tanishib chiqish xohshi bo'lsa, istalgan vaqtda ushbu qo'llanma

bilan tanishib chiqishi mumkin, ochiq tartibda ijtimoiy tarmoqda joylashtirilgan. Mazkur qo'llanma Xitoy Xalq Respublikasining Jinoyat-prosessual qonunining tegishli qoidalariga muvofiq tuzilgan. Xuddi, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi, Oliy sudi, Milliy xavfsizlik xizmati, Ichki ishlar vazirligi, Mudofa vazirligi, Davlat bojxona qo'mitasi va Davlat soliq qo'mitasining 2018-yil 01 mart kunda qabul qilingan "Hodisa sodir bo'lgan joy holatini o'zgartirish, dalillarni yo'qotish yoki yo'q qilishning oldini olishga qaratilgan birinchi navbatdagi chora-tadbirlarni ko'rish tartibi to'g'risidagi yo'riqnomani tasdiqlash haqida"gi Qaroriga o'xshashdir. Lekin, mazkur yagona bo'lgan qaror davlatimizdagi faoliyat yurituvchi huquqni muhofaza qiluvchi va ularning bilim yurtida mavjud xolos, boshqa qiziquvchilar tomonidan izlanganda topish bir qancha qiyinchiliklarga olib keladi.

Xitoy Xalq Respublikasi Jamoat xavfsizligi organlari tomonidan jinoyat ishlarini joyida tekshirishning tartibi va qoidalari to'g'risidagi nizomda qo'zdan kechipish prosessual harakatiga quyidagicha ta'rif berilgan.

Jinoyat joyini ko'zdan kechirish – bu tergovchilarning jinoyat sodir etilgan joylarni, ob'ektlarni, shaxslarni va murdalarni ko'zdan kechirish va tekshirish uchun ilmiy va texnologik vositalardan foydalaniladigan tergov faoliyatidir.

Hududiy quyi bo'limlar (tuman) darajasidagi jamoat xavfsizligi organi o'z yurisdiksiyasidagi barcha jinoyat ishlarini hodisa joyida tekshirish uchun javobgan bo'ladi. Vaziyat og'ir bo'lgan va joyida bo'lgan murakkab ishlar bo'yicha yuqori turuvchi davlat xavfsizlik organlari zarur deb topgan hollarda joylarda ko'zdan kechirishni bevosita o'zlari amalga oshirishlari mumkin.

Shuningdek, yuqori darajada turuvchi jamoat xavfsizligi organi quyi darajadagi jamoat xavfsizligi organi tomonidan jinoyat sodir bo'lgan joyni ko'zdan kechirishda kerakli texnik vositalar bilan ta'minlaydi.

O'zbekiston Respublikasi Jinoyat-prosessual qonunchiligida yoki qonunosti hujjatlarida hodisa sodir bo'lgan joyni ko'zdan kechirishda zarur bo'lgan texnik vositalar bilan ta'minlash aniq ko'rsatilmagan.

Voqea joyini qo'riqlash uchun mavjud bo'lgan xalq polisyasi ishning o'ziga xos holatiga ko'ra, qo'riqlash chegaralarini belgilaydi, ogohlantiruvchi chiziqlar va e'lonlar taxtalarini o'rnatadi, voqea jloyiga boshqa shaxslarning kirishini taqiqlaydi.

Hodisa joyini qo'riqlash uchun mas'ul bo'lgan xalq polisiya xodimi jarohatlangan qutqarish va va ashyoviy dalillarnihimoya qilish kabi favqulotda vaziyatlardan tashqari hodisa sodir bo'lgan joyga kirmasligi voqea joyidagi izlarga, narsa va murdalarga tegmasligi kerak. Favqulotda vaziyatlari bartaraf etishda imkon qadar voqea joyidagi izdar, narsalar va jismlarning shikastlanishiga yo'l qo'ymaslikka harakat qilishi lozim.

Bu tartib bizlarda ham mavjud, lekin hodisa sodir bo'lgan joyga birinchi bo'lib yitib borgan huquqni muhofaza qiluvchi xodimning shart bo'lmagan holatlarda hodisa sodir bo'lgan joyga kirmasligi, ishning o'ziga xos xususiyatlariga ko'ra, voqea joyini qo'riqlash, chegaralarini belgilash, ogohlantiruvchi chiziqlar va e'lonlar taxtalarini o'rnatish kabi tartib joriy qilinmagan. Bizning normativ-huquqiy hujjatlarimizda faqat umumiy tartibda hodisa sodir bo'lgan joyni qo'riqlash belgilanmagan.

Hodisa sodir bo'lgan joyni tekshirish davomida tergov-tezkor guruhi a'zolari shu guruh rabaring topshiriqlariga bo'ysunishi, o'rnatilgan tartib-qoidalarga amal qilishlari va o'zini madaniyatli tutishlari lozim.

Hodisa sodir bo'lgan joyni ko'zdan kechirishga jalb qilingan xodimlar xizmat siriga amal qilishlari, holat bilan bog'liq ma'lumotlarni ishga aloqador bo'lmagan shaxslarga oshkor qilmasliklari va ruxsatsiz ommaviy axborot vositalari intervyularini qabul qilmasligi kerak.

Shuningdek, Rossiya Federasiyasining Jinoyat-prosessual qonunchiligini o'rnatish davomida ham O'zbekiston Respublikasining Jinoyat-prosessual qonunchiligiga o'xshash va yana bir qator ijobiy tomonlari o'rganilgan. Ya'ni, Rossiya Federasiyasi Jinoyat-prosessual kodeksining 176-moddasida voqea sodir bo'lgan joyni, erni, turar joyni, boshqa binolarni ashyolar va hujjatlarni ko'zdan kechirish jinoyat izlarini aniqlash, jinoyat ishi uchun ahamiyatli bo'lgan boshqa holatlarni aniqlash maqsadida amalga oshiriladi. Voqea sodir bo'lgan joyni, hujjatlarni va ashyolarni ko'zdan kechirish qo'zg'atilgunga qadar amalga oshiriladi.

Rossiya Federasiyasining Jinoyat-prosessual kodeksining 177-moddasida quyidagicha tartibda belgilangan, ya'ni, ko'zdan kechirish davomida aniqlangan va olib qo'yilgan hamma narsa ko'zdan kechirish tergov harakatida ishtirok etayotgan shaxslarga ko'rsatilishi shartligini, turar joyni ko'zdan kechirish faqat unda yashovchi shaxslarning roziligi bilan yoki sud qarori asosida amalga oshiriladi. Turar joyda yashovchi shaxslar ko'zdan kechirishga e'tiroz bildirgan taqdirda, tergovchi Jinoyat-prosessual kodeksining 165-moddasiga muvofiq ko'zdan kechirishni o'tkazish to'g'risida sudga iltimonoma kiritilishi, tashkilot binolarini ko'zdan kechirish tegishli tashkilot ma'muriyati vakili ishtirokida amalga oshirilishi va agar uning ko'zdan kechirish jarayonida ta'minlashning iloji bo'lmasa, ko'zdan kechirish bayonnomasiga bu haqida tegishli tartibda ko'rsatish lozimligi ko'rsatilgan.

Ko'zdan kechirish tergov harakatini rasmiylashtirish bayonnomasida tergovchining barcha harakatlari, shuningdek ko'zdan kechirish davomida aniqlangan barcha narsa ko'zdan kechirish o'tkazilgan tartibda hamda aniqlangan barcha narsalarni ko'zdan kechirish o'tkazilgan tartibda hamda aniqlangan holat kuzatilgan shaklda bayon qilinadi. Bayonnomada ko'zdan kechirish chog'ida olib qo'yilgan barcha ashyolar ro'yhatga olinadi va tavsiflanadi.

Bayonnomalarda shuningdek, ko'rik yoki ekspertiza qaysi vaqtda, qanday ob-havoda va qanday yoritishda o'tkazilganligi, qanday texnik vositalardan foydalanilganligi va qanday natijalar olinganligi, qaerdan, qanday narsalar olib qo'yilganligi va muhrlanganligi, voqea joyida aniqlangan murda yoki ashyolar ko'zdan kechirilganidan so'ng qaerga yuborilganligi yoki jinoyat ishiga tegishli tartibda qo'shilganligi ko'rsatilgan.

Rossiya Federasiyasining Jinoyat-prosessual kodeksining 170-moddasida tergov harakatlarida xolislarining ishtiroki quyidagi tartibda belgilangan, ya'ni, Rossiya Federasiyasining Jinoyat-prosessual kodeksining 182-moddasi (tintuv o'tkazish asoslari va tartibi), 183-moddasining (olib qo'yish asoslari va tartibi) birinchi va uchinchi qismlarida, 184-moddasi (shaxsiy tintuv) va 193-moddasida (tanib olish uchun ko'rsatish) nazarda tutilgan hollarda tergov harakatlari o'tkazilganligini tasdiqlash uchun kamida ikki nafar xolislar ishtirokida amalga oshirilishi, lekin ushbu moddaning uchinchi qismida nazarda tutilgan hollar bundan mustasnodir¹.

Shuningdek, tadqiqot davomida og'ir va og'ir jinoyatlar bo'yicha hodisa sodir bo'lgan joyni ko'zdan kechirishni huquqiy tashkiliy takomillashtirishni Turkiya Respublikasining

¹ Суюнов Ш. Гиёҳвандлик воситалари, уларнинг аналоглари ёки психотроп моддаларни ўтказиш мақсадини кўзламай қонунга хилоф равишда тайёрлаш, эгаллаш, сақлаш, ташиш ёки жўнатиш жиноятини тергов қилишда қўшиб ҳисоблаш методологиясининг аҳамияти //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2025. – Т. 4. – №. 10. – С. 20-24.

jinoyat-prosessual qonunligi normalari asosida ham o'rganildi². Ya'ni, jinoyat joyini tekshirish – bu jinoyatni tergov qilish bilan bog'liq jinoyatlar sodir etilgan joylarda sabab-oqibat munosabatlarini ochib beradigan dalillarni qidirish, topish va olib qo'yish yoki himoya qilish uchun polisiya tomonidan ishlab chiqilgan ilmiy va texnik tadqiqot jarayoni, hamda voqea sodir bo'lgan joyda o'z xizmat vazifasi yuzasidan huquqni muhovaza qiluvchi organ xodimi bularning amalga oshirilishiga to'sqinlik qilayotgan yoki o'z vakolatlari doirasida ko'rilgan choralarga zid harakat qilayotgan shaxslarni birinchi navbatda og'zaki ogohlantiradi, bajarilgan taqdirda ish yuritish tugagunga qadar kuch ishlatib, voqea joyida bo'lishini taqiqlaydi³.

Haqiqat fosh etilishiga yo'l qo'ymaslik maqsadida jinoyat dalillarni yo'q qilgan, yashirgan, o'zgartirgan yoki buzgan shaxs olti oydan besh yilgacha oo'odlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi.

Agar ushbu jinoyat davlat mansabdor shaxsi tomonidan o'z xizmat vazifasini bajarish munosabati bilan sodir etilgan bo'lsa, tayinlangan jazo ikki baravarga oshiriladi⁴.

Voqea joyini ko'zdan kechirish, kuzatish va baholashning eng muhim maqsadi, "jabrlanuvchi – voqea joyi – jinoyatchi" o'rtasidagi uchburchakni o'rnatadigan ashyoviy dalillarni oshkor etishdan iborat. Ushbu dinamik mintaqadagi munosabatlarni saqlash jinoyat tahliliga ta'sir qiladi. Buning uchun quyidagi harakatlar bajarilishi kerak: jinoyat joyini himoya qilish, jinoyat joyini tekshirish, laboratoriya tekshiruvlari, arxiv (yozuv) ma'lumotlari, tergov ma'lumotlari, hamda har qanday jinoyatda bu tvrtib-qoidalarni sog'lom tarzda bajarish jinoyatning nima ekanligini va jinoyatchi kimligini ochib beradi. Ularni bir butun holga keltirish jinoyat tahlili deb ataladi⁵.

Jinoyat tergovini muvaffaqiyatli yakunlashda texnik jarayon hisoblangan voqea joyini ko'zdan kechirish katta ahamiyatga ega. Jinoyatning asosiy tayanchlaridan biri bo'lgan ashyoviy dalillarni topishga qaratilgan voqea joyini ko'zdan kechirish ishlari muvaffaqiyatli o'tkazishi uchun ekspertiza mutaxassislar tomonidan tizimli ravishda, ma'lum qoidalar doirasida olib borilishi kerak⁶.

Voqea joyini ko'zdan kechirish uchun ma'sul shaxslar boshqa jamoalarga qaraganda ushbu masalalarda ko'proq ixtisoslashgan texnik xodimlardir. Ular yaxshi o'qitilishi va zarur jihozlar bilan jihozlangan bo'lishi kerak. Ular qaysi turdagir hodisalarda ashyoviy dalil bo'lishi mumkinligini, tergov va arxiv tadqiqoti qaerda va qanday o'tkazilishini, dalillar laboratoriyaga yuborilganda qaysi masalalarni tekshirish talab qilinishi bilishi kerak⁷.

Ayrim hollarda jinoyat sodir etilgan joyda ashyoviy dalillarni topa olmaganlik, ya'ni himoyalanganlik, shikastlangan yoki yo'qolganligi kabi sabalarga ko'ra jinoyat sodir etilishi bilan boshlangan sud jarayoni ko'zlangan natijaga olib kelmasligi, etarlicha dalillar va noto'g'ri

² Murodov B., Bo'taev M. Jinoyat protsessida begunoh shaxslarni rehabilitatsiya qilish asoslarini tahlil qilish // Jamiyat va innovatsiya. – 2020. – V. 1. – No 1. – B. 166-176.

³ Суюнов Ш., Азаматов А. Суриштирув институтининг ривожланиш истиқболлари // Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 13. – С. 9-14.

⁴ Мurodov B., Ботаев М. Анализ основ реабилитации невиновных лиц в уголовном процессе // Общество и инновации. – 2020. – Т. 1. – №. 1. – С. 166-176.

⁵ Мurodov B., Хомидов В. Процессуальные основания производства обыска и следственного действия // Общество и инновации. – 2023. – Т. 4. – №. 2/S. – С. 402-411.

⁶ Suyunov Sh. Giyohvandlik vositalarini, ularning analoglarini yoki psixotrop moddalarni sotish maqsadisiz noqonuniy ishlab chiqarish, olish, saqlash jinoyati tushunchasi // Jamiyat va innovatsiya. – 2025. – V. 6. – No 1/S. – B. 267-277.

⁷ Аширбоев А. Т. Ў. Суриштирув ва дастлабки тергов тўхтатилганидан кейин тергов органларнинг фаолиятини ташкил этиш // Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences. – 2024. – Т. 4. – №. 5. – С. 263-273.

talqinlar tufayli haqiqiy jinoyatchilarning ozod etilishi yoki begunoh odamlarning sudlanishi kabi salbiy xuquqiy oqibatlar yuzaga kelishi mumkin. Huquqiy tartibda o'ta salbiy ta'sir ko'rsatuvchi bunday holatlarga duch kelmaslik uchun jinoyat sodir bo'lgan joyni muayyan qoidalar doirasida tizimli ravishda ko'zdan kechirish, ashyoviy dalillarni topish muhim ahamiyat kasb etadi⁸.

Voqea sodir bo'lgan joyni ko'zdan kechirish va dalillarni to'plashdan so'ng, eng muhim qadamlardan biri dalillarni voqeani yoritishga yordam beradigan tarzda tekshirishdir. Turkiya Respublikasida ushbu ekspertizalrni amalga oshiradigan va sud-tibbiyot ekspertizasi va ekspert xulosalarini beradigan muassasalar tuzilgan. Bu laboratoriyalar: polisiya organi va sud bo'linmalari tomonidan dastlabki tergov va sud bosqichlarida yuborilgan xulosalarni co'rov yuborgan bo'linmalarga hisobot shaklida taqdim etadi. Bular:

- Tibbiyot bilan bog'liq:sud-tibbiyot instituti va tegishli universitetlar;
- jinoiy tergovni olib boruvchi jinoiy laboratoriyalar (polisiya va jandarmeriya);
- voqea joyini tekshirish uchun mahaliy bo'linmalar laboratoriyasi va arxiv;
- polisiya bo'linmalari (foto-film, ma'lumotlarni qayta ishlash, bomba tekshiruvlari va laboratoriyalar)⁹.

References:

Используемая литература: Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi "Toshkent" 2024.
2. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessula kodeksi .
3. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi.
4. Муродов Б., Ботаев М. Анализ основ реабилитации невиновных лиц в уголовном процессе //Общество и инновации. – 2020. – Т. 1. – №. 1. – С. 166-176.
5. Муродов Б., Хомидов В. Процессуальные основания производства обыска и следственного действия //Общество и инновации. – 2023. – Т. 4. – №. 2/S. – С. 402-411.
6. Суюнов Ш., Азаматов А. Суриштирув институтининг ривожланиш истиқболлари //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 13. – С. 9-14.
7. Суюнов Ш. Гиёҳвандлик воситалари, уларнинг аналоглари ёки психотроп моддаларни ўтказиш мақсадини кўзламай қонунга хилоф равишда тайёрлаш, эгаллаш, сақлаш, ташиш ёки жўнатиш жиноятини тергов қилишда қўшиб ҳисоблаш методологиясининг аҳамияти //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2025. – Т. 4. – №. 10. – С. 20-24.
8. Суюнов Ш. Понятие преступления по незаконному изготовлению, приобретению, хранению наркотических средств, их аналогов или психотропных веществ без цели сбыта //Общество и инновации. – 2025. – Т. 6. – №. 1/S. – С. 267-277.
9. Murodov B., Bo'taev M. Jinoyat protsessida begunoh shaxslarni reabilitatsiya qilish asoslarini tahlil qilish // Jamiyat va innovatsiya. – 2020. – V. 1. – No 1. – B. 166-176.

⁸ Хушвактова Н.А. Measures to improve the effectiveness of cooperation with the public in criminal proceedings // XXXVII International Multidisciplinary Conference «Recent Scientific Investigation». Primedia E-launch LLC, Shawnee, USA. 2022. – Б. 58-62.

⁹ Усманиев Н. Процессуал муддатларнинг ҳисоблашда қўлланилувчи мезонларнинг айрим жиҳатлари //problems and solutions of scientific and innovative research. – 2024. – Т. 1. – №. 3. – С. 25-30.

10. Murodov, B. “Jinoyat ishini javobgarlikka tortish uchun da’vo muddati o’tganligi munosabati bilan tugatish asoslarini takomillashtirish”. O‘zbekiston qonun hujjatlari sharhi 3 (2016): 47-50.
11. Murodov, B. (2016). Jinoyat ishini javobgarlikka tortish uchun da'vo muddati o'tganligi munosabati bilan tugatish asoslarini takomillashtirish. O‘zbekiston qonunchiligiga sharh , (3), 47-50.
12. Suyunov Sh. Giyohvandlik vositalarini, ularning analoglarini yoki psixotrop moddalarni sotish maqsadisiz noqonuniy ishlab chiqarish, olish, saqlash jinoyati tushunchasi // Jamiyat va innovatsiya. – 2025. – V. 6. – No 1/S. – B. 267-277.
13. Аширбоев А. Т. Ў. Суриштирув ва дастлабки тергов тўхтатилганидан кейин тергов органларнинг фаолиятини ташкил этиш //Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences. – 2024. – Т. 4. – №. 5. – С. 263-273.
14. Хушвактова Н.А. Measures to improve the effectiveness of cooperation with the public in criminal proceedings // XXXVII International Multidisciplinary Conference «Recent Scientific Investigation». Primedia E-launch LLC, Shawnee, USA. 2022. – Б. 58-62.
15. Усмналиев Н. Процессуал муддатларнинг ҳисоблашда қўлланилувчи меъзонларнинг айрим жиҳатлари //problems and solutions of scientific and innovative research. – 2024. – Т. 1. – №. 3. – С. 25-30.